

PARASITOSSES INTESTINAIS E SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAZONAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 06/11/2023](#)

INTESTINAL PARASITES AND THEIR RELATIONSHIP WITH SANITATION
CONDITIONS IN THE STATE OF AMAZONAS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10075900

Francicleide Duarte dos Santos¹

Keitiane Freitas De Jesus²

Prof. MsC. Marilza Assunção de Oliveira³

RESUMO: O presente estudo tem como intuito discorrer sobre os parasitas intestinais e sua relação com as condições de saneamento no Estado do Amazonas. As parasitoses intestinais são causadas por helmintos e protozoários que se manifestam no organismo dos seres vivos, provocando uma série de efeitos nocivos à saúde do infectado. Diante do exposto o objetivo desta pesquisa é de identificar as parasitoses intestinais mais frequentes e sua relação com o saneamento no estado do Amazonas. A Metodologia consiste em buscar na literatura, descritores como: parasitas intestinais, saneamento básico, educação na saúde para mudanças de hábitos e possíveis formas de reversão, em bibliotecas virtuais relacionadas à

saúde pública. Os parasitas mais frequentemente encontrados relacionados às más condições de saneamento básico são helmintos e protozoários, estando relacionados às redes de esgoto, a água contaminada e a ausência do tratamento do esgoto sanitário. No contexto educação em saúde, observou-se que são indissociáveis ao saneamento e que é necessária essa parceria para haver uma redução significativa na prevalência de enteroparasitoses.

Palavras-chave: Educação e saúde; Parasitas intestinais; Saneamento básico.

ABSTRACT: The present study aims to discuss intestinal parasites and their relationship with sanitation conditions in the State of Amazonas. Intestinal parasites are caused by helminths and protozoa that manifest themselves in the organism of living beings, causing a series of contraceptive effects on the health of those infected. Given the above, the objective of this research is to identify the most frequent intestinal parasites and their relationship with sanitation in the state of Amazonas. The Methodology consists of searching the literature for descriptors such as: intestinal parasites, basic sanitation, health education for habit changes and possible forms of reversal, in virtual libraries related to public health. The most frequently found parasites related to basic sanitation conditions are helminths and protozoa, and are related to sewage networks, contaminated water and the lack of sanitary sewage treatment. In the health education context, it is observed that they are inseparable from sanitation and that this partnership is necessary to have a significant reduction in the prevalence of enteroparasitosis.

Keywords: Education and health; Intestinal parasites; Basic sanitation.

1. INTRODUÇÃO

As doenças parasitárias constituem uma das principais causas de

morte mundial e abrangem cerca de dois a três milhões de óbitos por ano. No Brasil, apresentam-se bastante disseminadas e com alta prevalência, decorrente de várias vertentes, onde se destacam as más condições de vida. Essas doenças muitas vezes percorrem de forma silenciosa, o que pode dificultar seu diagnóstico, tratamento adequado e profilaxia. No entanto, sintomas como diarreia, desnutrição, anorexia, fraqueza e dor abdominal são algumas das consequências dessas doenças (ANTUNES et al., 2020).

Sendo o saneamento básico considerado um relevante fator para uma sociedade ou mesmo para um país, vem também se tornando uma fonte de problema, considerando que ele consiste em atividades pertinentes ao abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, resíduos sólidos, agentes patogênicos variáveis, entre outros que afetem a saúde de uma comunidade (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012).

Marques et al. (2021) afirmam que as infecções por enteroparasitos estão associadas às precárias condições higiênico-sanitárias as quais estão submetidos os indivíduos parasitados. Nesse sentido, se percebe uma grande discrepância nas condições socioeconômicas, na falta adequada do saneamento básico, no fornecimento de água tratada, e principalmente se deparam com dificuldade de acesso ao diagnóstico médico e tratamento eficiente. São fatores que propiciam a manutenção de altas prevalências, principalmente em regiões menos assistidas por políticas públicas, como assentamentos, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, zonas rurais, periferias, entre outros.

Na Região Norte, estudos epidemiológicos abordando a ocorrência de parasitas intestinais nas populações ribeirinhas do Estado do Amazonas são escassos, o que impossibilita às autoridades competentes dimensionar e elaborar medidas efetivas para o controle (DOS SANTOS et al., 2010).

Segundo Tavares-Dias et al. (1999), no Brasil o problema envolvendo as parasitoses intestinais apresenta-se com uma gravidade ainda maior, em virtude da falta de políticas para uma educação sanitária profunda.

Diante desta perspectiva, este trabalho se justifica por duas razões: tanto a falta de saneamento básico quanto o fato dos parasitas serem responsáveis pela diminuição da qualidade de vida da população, ocasionando dificuldades de aprendizagem, causando riscos na função de alguns órgãos vitais, além de contribuir para o aumento da desnutrição, chegando em determinadas áreas a mortalidade.

Perante esta realidade, o presente trabalho tem o objetivo de identificar as parasitoses intestinais mais frequentes e sua relação com o saneamento no Amazonas e como as políticas públicas buscam intervir para a melhoria da saúde de populações que vivem em áreas que não possuem esses serviços.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa é de caráter exploratório e descritivo de revisão integrativa da literatura. Esse tipo de pesquisa tem como propósito tornar um problema mais explícito e a construir hipóteses a seu respeito, assim como, descrever as características e identificar relações entre variáveis (GIL, 2010).

Para revisão bibliográfica foram pesquisados artigos, monografias, dissertações, teses e manuais do Ministério da Saúde em português publicados entre os anos de 2013 e 2023 nos repositórios como o SCIELO, BIREME, LILACS, CAPES e PUBMED. Para localizar esses artigos, revistas e manuais foram usados os descritores: “parasitas intestinais”, “saneamento básico”, “educação na saúde para mudanças de hábito e possíveis formas de reversão”. Foram encontrados 18 artigos relacionados aos temas pesquisados, dos quais foram excluídos 06 na pesquisa final.

Os dados obtidos foram analisados e discutidos de forma qualitativa, buscando analisar os aspectos que envolvem as parasitoses intestinais e sua relação com o saneamento básico no Brasil e no Estado do Amazonas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Amazonas apresenta clima equatorial com alta umidade e elevados índices pluviométricos, além de altas temperaturas, estando propício ao aparecimento de parasitoses (RÊGO, 2017)

De acordo com Silva et al. (2021) apud Virgílio et al., (2023), populações que habitam bordas de rios, em sua maioria, podem ser desprovidas de serviços de esgoto, limpeza pública, coleta de lixo e até de água, o que pode contribuir para o agravamento em caso de doenças enteroparasitárias.

Andrade et al. (2010), descrevem que Ascaridíase, tricuriase, infecções por ancilostomídeos e outras helmintíases intestinais estão listadas entre as doenças negligenciadas, que tem um alto índice de concentração na população desassistida, apesar de muitos não apresentarem altas taxas de mortalidade, todavia, apresentam elevadas taxas de morbidade.

3.1 Parasitoses mais frequentes no Estado do Amazonas

O quadro 01 mostra os endoparasitas mais frequentes que acometem a população do Estado do Amazonas, com base nas informações obtidas nas publicações de Vieira (2017), Visser et al., (2011) e Da Silva et al., (2010), nos municípios de Tefé, Manaus e Coari, respectivamente.

Quadro 1. Endoparasitas mais frequentes na população do Estado do Amazonas.

Autor	Ano	Helminhos	Protozoários
-------	-----	-----------	--------------

Vieira	2017	<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Trichuris trichiura</i> Ancilostomídeos <i>Strongyloides stercoralis</i> <i>Enterobius vermicularis</i>	
Visser et al	2011	<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Trichuris trichiura</i> Ancilostomídeos <i>Strongyloides stercoralis</i> <i>Enterobius vermicularis</i>	<i>Entamoeba</i> <i>sp.</i> <i>Giardia</i> <i>sp.</i>
Da Silva	2010	<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Trichuris trichiura</i> Ancilostomídeos	<i>Entamoeba</i> <i>sp.</i> <i>Giardia</i> <i>sp.</i>

Fonte: do autor (2023)

Estudos realizados por Vieira (2017), apontaram que as parasitoses mais frequentes encontradas no Município de Tefé, Amazonas, foram *Ascaris lumbricoides*, seguido de *Trichuris trichiura*, *Ancylostoma duodenale*, *Strongyloides stercoralis* e *Enterobius vermiculares*, corroborando com os estudos de Visser et al., (2017), que encontraram os mesmos parasitas no município de Manaus, Amazonas.

Da Silva et al., (2010) afirmam que os parasitos mais encontrados em crianças no município de Coari, Amazonas, foram *Ascaris lumbricoides*, seguidos por *Trichuris trichiura* e ancilostomídeos.

Entamoeba coli foi o protozoário mais encontrado, seguido de *Giardia duodenalis* por todos os autores apresentados no quadro.

Segundo Vieira e Benetton (2013), na Amazônia brasileira há um número elevado de parasitoses que estão distribuídos em vários Estados, com uma predominância na Amazônia. Os autores ainda destacam que as proliferações, tem a ver com a constituição do solo, índice de aglomeração da população e de suas condições econômicas, sociais, sanitárias, bem como a higiene dos alimentos, entre outros,

residências, o que certamente eleva a evolução das larvas, ovos de helmintos e cistos de protozoários.

3.2 Saneamento x Parasitoses

Moura, Landau e Ferreira (2016) pontuam que o principal objetivo para a Organização Mundial da Saúde (OMS), com relação ao saneamento, é a promoção da saúde do homem, considerando que muitas doenças podem se proliferar devido à ausência desse serviço.

Segundo Brasil (2017) apud Virgílio et al., (2023), no Brasil, somente 40% da população dispõe de despejo adequado de resíduos e efluentes no meio ambiente, acesso a esgoto tratado e água tratada, o que vem a prejudicar a qualidade da água disponível para consumo humano.

Damasceno (2012) confirma em suas pesquisas que populações mais desfavorecidas são as que mais sofrem as consequências, principalmente em regiões onde há crescimento populacional desordenado e interiores que, com a falta do saneamento básico se torna um problema central, aliada à escassez da saúde.

Damasceno (2012) discorre que a falta de saneamento básico gera diversas doenças que podem ser divididas em grupos:

I – Doenças relacionadas com a ausência de redes de esgotos (fecorais), transmitidas pelo contato pessoa para pessoa, como giardíase, disenteria amebiana e diarreia por vírus;

II – Doenças relacionadas com água contaminada (helmintos associados à água), transmitidas por contato da pele com a água contaminada, como a esquistossomose e;

III – Doenças e consequências da ausência de tratamento do esgoto sanitário (helmintos transmitidos pelo solo, pela ingestão de alimentos

contaminados ou contato com a pele), como a ascaridíase (lombriga), tricuriase e ancilostomíase (amarelão).

3.3 Políticas públicas

A Educação Sanitária é uma prática que tem como objetivo ensinar a população como adquirir hábitos higiênicos e promover a saúde, evitando doenças. Porém, deve-se destacar que, em uma visão holística e mais abrangente, a Educação Sanitária se alicerça na concepção de um planejamento que visa resultados positivos, benefícios e uma eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento básico. A Educação Sanitária se faz fundamental em um contexto escolar como também em casa, para promover hábitos higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem-estar (JÚNIOR, 2009 e ALVES, 2010).

Alves e Aerts (2011) trazem em sua pesquisa as teorias sociais, onde eles acreditam que a educação é relevante na transformação social, sendo fundamental para a reconstrução da sociedade. Como dificuldade nesse processo de mudança eles apontam a mudança da linguagem e a concepção de mundo de determinadas comunidades.

Morel (2020) discorre que a educação em saúde é um dos principais pilares das políticas públicas em saúde no Brasil desde sua consolidação no início do século XX. Em 1920 foi fundado o Departamento Nacional de Saúde Pública, cujo objetivo era proliferar a educação como forma de transmitir hábitos de higiene para toda população, em destaque as mais carentes.

Sadovsky et al. (2020) relata que a Organização Mundial da Saúde (OMS) faz uma campanha de administração de medicamentos anti-helmínticos para alunos desde a pré-escola, mulheres em idade reprodutiva, grávidas (segundo e terceiro trimestre) as que amamentam e grupos que ocupam áreas de riscos, áreas que se intensificam as estratégias educativas visando a melhoria do

saneamento básico e conseqüentemente a saúde de todos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas coletas de informações, é possível inferir que as parasitoses intestinais mais frequentes estão diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico em muitas áreas e municípios do Estado do Amazonas, fato esse agravado pelas condições climáticas, pela elevada umidade e pelos tipos de moradias utilizadas por parte da população, principalmente no interior do Estado. Fica explícito que as parasitoses são consideradas um problema de saúde pública, que exigem uma relevante atenção, principalmente pela falta de saneamento básico adequado, afetando a população mais carente.

REFERÊNCIAS

ALVES, Gehysa Guimarães; AERTS, Denise. As práticas educativas em saúde e a Estratégia Saúde da Família. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Luterana do Brasil Canoas RS. 2011.

Disponível em < <https://www.scielo.br/j/csc/a/KWBfzpcCq77fTcbYjHPRNbM/?format=pdf&lang=pt> > Acesso em 26 de jun de 2023.

ALVES, L. Educação Sanitária. 2010. Disponível em < <https://educador.brasilecola.com/sugestoes-pais-professores/educacao.sanitaria.htm> > acesso em 02 de agosto de 2023.

ANDRADE, E. C.; LEITE, I. C. G.; RODRIGUES V. O.; CESCO M. G. – Parasitoses Intestinais: Uma revisão sobre seus aspectos sociais, epidemiológicos, clínicos e terapêuticos.- Rev. APS, Juiz de Fora, vol. 13, n. 2, p. 231-240, abr./jun. 2010.

ANTUNES, Rafael Souza; SOUZA, de Ferreira Priscilla Anny; XAVIER, Elismar de Fátima Pinheiro; BORGES, Priscilla Rodrigues. **Parasitoses**

intestinais: prevalência e aspectos epidemiológicos em moradores

de rua. Instituição: Faculdade Anhanguera de Anápolis. Anápolis-GO,

Brasil. Revista Brasileira de Análises Clínicas. *DOI:*

10.21877/2448-3877.202000894. 2020. Disponível em

<[https://www.rbac.org.br/artigos/parasitoses-intestinais-prevalencia-](https://www.rbac.org.br/artigos/parasitoses-intestinais-prevalencia-e-aspectos-epidemiologicos-em-moradores-de-rua/)

[e-aspectos-epidemiologicos-em-moradores-de-rua/](https://www.rbac.org.br/artigos/parasitoses-intestinais-prevalencia-e-aspectos-epidemiologicos-em-moradores-de-rua/) > Acesso em 22 de

jun de 2023.

BRASIL, M. das C. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento–

SNIS. Diagnóstico dos Serviços Água e Esgotos,[s.l.], v. 2015, p. 212, 2017.

DA SILVA, Elizângela Farias; SILVA, Vinícius Bentivóglia Costa; DA

COSTA FREITAS, Fagner Luiz. Parasitoses intestinais em crianças

residentes na comunidade ribeirinha São Francisco do Laranjal,

município de Coari, estado do Amazonas, Brasil. **Revista de Patologia**

Tropical/Journal of Tropical Pathology, v. 41, n. 1, 2012.

DAMASCENO, João Batista. **Saneamento Básico, Dignidade da Pessoa**

Humana e Realização dos Valores Fundamentais. Série

Aperfeiçoamento de Magistrados 17 · Desenvolvimento Sustentável

pág. 38. 1 Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu- 2012.

Disponível em < <https://www.emerj.tjrj.jus.br>

[/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series](https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series)

[/17/desenvolvimento_sustentavel.pdf#page=39](https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/17/desenvolvimento_sustentavel.pdf#page=39) > acesso em 12 de

agosto. 2023.

DOS SANTOS, Francenilton Sampaio et al. Prevalência de

enteroparasitismo em crianças de comunidades ribeirinhas do

Município de Coari, no médio Solimões, Amazonas, Brasil. **Revista Pan-**

Amazônica de Saúde, v. 1, n. 4, p. 6-6, 2010.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed., São

Paulo: Atlas, 2010.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Manual do Saneamento Básico. 2012
<https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/09/manual-imprensa.pdf>

JÚNIOR, G. S. – Projeto Educação Sanitária na Escola – 2009. Disponível em < <https://www.recantodasletras.com.br/artigos/1743678> > acesso em 2 de agosto. 2023.

MARQUES, João Raimundo Alves; GUTJAHR, Ana Lúcia Nunes; BRAGA, Carlos Elias de Souza. **Prevalência de parasitoses intestinais em crianças e pré-adolescentes no município de Breves, Pará, Brasil.** Saúde e Pesquisa, 2021 jul./set.; 14(3):475-487 – e-ISSN 2176-9206. Disponível em > <file:///C:/Users/positivo/Downloads/8678-Outros-55763-2-10-20220720.pdf>. < Acesso em 03 de jul. de 2023.

MOREL, Ana Paula Massadar. Da Educação Sanitária à Educação Popular em Saúde: Reflexões Sobre A Pandemia Do Coronavírus. Revista Estudos Libertários (rel), UFRJ, vol. 2. N °3; ed. Especial nº1. 1º semestre de 2020. Disponível em > <https://revistas.ufrj.br/index.php/estudoslibertarios/article/viewFile/34114/19178>

MOURA, Larissa; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, Adriana de Melo. **Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado no Brasil.** Geo saneamento – Capítulo 8 pdf. 2016. Disponível em < <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/157835/1/GeoSaneamento-Cap08.pdf> < Acesso em 28 de jul. de 2023.

RÊGO, F. F. et al. Avaliação da influência sazonal na incidência de ovos e larvas de parasitos intestinais em praças no município de Macapá-AP. Vigil. Sanit. Debate, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 72-76, 2017

SADOVSKY, Ana Daniela; CRUZ, Aristides Schier da; LEITE, Christiane; MARQUES, Silvia Regina; DIAS, Robério. Parasitoses intestinais: diagnóstico e tratamento. Departamentos Científicos de

Gastroenterologia e Infectologia (2019-2021) Sociedade Brasileira de
Pediatría. N° 7, Novembro de 2020. Disponível em >file:///C:/Users
/positivo/Documents
/TCC%20FRANCICLEIDE%20DUARTE%20DOS%20SANTOS
/Parasitoses%20intestinais%20diagnostico%20e%20tratamento.pdf

SILVA, B. R. et al. Assistência de Enfermagem a crianças ribeirinhas com
parasitoses na Amazônia: revisão integrativa de literatura. Res. Soc. Dev.,
[s.l.], v. 10, n. 5, p. e34010515010-e34010515010, 2021.

TAVARES-DIAS M; GRANDINI A. A. Prevalência e aspectos
epidemiológicos de enteroparasitoses na população de São José da
Bela Vista, São Paulo. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical 1999. Disponível em [https://www.scielo.org/article
/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v16n8
/a16v16n8.pdf](https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v16n8/a16v16n8.pdf).

VIEIRA, Dhane Eyre Albuquerque; BENETTON, M. L. F. N. Fatores
ambientais e socioeconômicos associados à ocorrência de
enteroparasitoses em usuários atendidos na rede pública de saúde em
Manaus, AM, Brasil. **Biosci J**, v. 29, n. 2, p. 487-98, 2013.

VIEIRA, Ervelin Karla. Influência das estações seca e cheia na ocorrência
das parasitoses intestinais no município de Tefé, Amazonas, Brasil. 2017.

VIRGILIO, Lucena Rocha et al. Enteroparasitoses em uma região da
Amazônia ocidental. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 22, n.
1, p. 90-97, 2023.

VISSER, Silvia et al. Study of the association between socio-
environmental factors and the prevalence of intestinal parasitosis in the
suburbs of the city of Manaus in the State of Amazonas, Brazil. **Ciência
& Saúde Coletiva**, v. 16, n. 8, p. 3481, 2011.

¹Acadêmica de Biomedicina pela Universidade Nilton Lins.

²Acadêmica de Biomedicina pela Universidade Nilton Lins. E-mail:
cleideduarte33@gmail.com e keitiane Freitas2013@gmail.com

³Biotecnóloga Mestre pela Universidade Federal Rural da Amazônia.
Docente da Universidade Nilton Lins. mari_zoo18@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil